

СУРДОЛОГИЈА И СРОДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ СВЕТ КОЈИ СЕ МЕЊА

ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР (ИЦФ)

Београд, 2024.

СУРДОЛОГИЈА И СРОДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ
СВЕТ КОЈИ СЕ МЕЊА

ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Приредиле:

Љубица Исаковић, Тамара Ковачевић

Београд, 2024.

ЕДИЦИЈА: МОНОГРАФИЈЕ И РАДОВИ

СУРДОЛОГИЈА И СРОДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ – СВЕТ КОЈИ СЕ МЕЊА
ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Издавач

Универзитет у Београду
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Издавачки центар Факултета (ИЦФ)

За издавача

Проф. др Сања Ђоковић, декан

Главни и одговорни уредник

Проф. др Светлана Каљача

Уредници

Проф. др Љубица Исаковић
Проф. др Тамара Ковачевић

Рецензенти

Доц. др Ивана Веселиновић
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Доц. др Мина Николић
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Дизајн и обрада текста

Биљана Красић
Борис Петровић

Зборник радова ће бити публикован у електронском облику – ЦД

Штампар

Универзитет у Београду
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Издавачки центар Факултета (ИЦФ)

Тираж

200

ISBN-978-86-6203-180-8

Наставно-научно веће Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију донело је одлуку бр. 3/9 од 08.03.2008. године о покретању едиције Монографије и радови.

Наставно-научно веће Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној 25.04.2024. године, одлуком бр. 3/73 од 26.04.2024. године усвојило је рецензије рукописа тематског зборника националног значаја „Сурдологија и сродне дисциплине – свет који се мења”, групе аутора.

САДРЖАЈ

ПРЕДГОВОР	7
-----------	---

АУДИТИВНА ПЕРЦЕПЦИЈА И ГОВОРНА ПРОДУКЦИЈА

ПРОЦЕНА КВАЛИТЕТА ИЗГОВОРА ГЛАСОВА У РАЗЛИЧИТИМ ГОВОРНИМ СТИЛОВИМА	11
--	----

Силвана Пунишић

АРТИКУЛАЦИОНО-ФОНОЛОШКЕ СПОСОБНОСТИ КОХЛЕАРНО ИМПЛАНТИРАНЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА	29
--	----

Марија Бјелић, Дајана Ројек Закић, Љубица Исаковић

АУДИТИВНА, ФОНОЛОШКА И СЕМАНТИЧКА ОБРАДА КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И РАНОГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА	45
---	----

Бојана Дрљан, Невена Јечменица

УТИЦАЈ РАЗЛИЧИТИХ УСЛОВА СЛУШАЊА НА РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА КОД ДЕЦЕ СА СПЕЦИФИЧНИМ ЈЕЗИЧКИМ ПОРЕМЕЋАЈЕМ	65
--	----

Сања Ђоковић, Владан Плећевић, Тамара Ковачевић, Марија Бјелић

НЕУРОМАРКЕРИ ПРОЦЕСИРАЊА АУДИТИВНИХ СТИМУЛУСА КОД ОСОБА СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ ИЗ СПЕКТРА АУТИЗМА	87
---	----

Славица Максимовић, Љиљана Јеличић

АУДИТИВНО ПОНАШАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ ИЗ СПЕКТРА АУТИЗМА	123
---	-----

Милена Здравковић, Ивана Милановић, Мина Николић

ПРИМЕНА СЛУШНЕ АМПЛИФИКАЦИЈЕ КОД ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ СА ОШТЕЋЕЊЕМ СЛУХА

ПРИКАЗ УПИТНИКА ЗА КОРИСНИКЕ СЛУШНИХ ПОМАГАЛА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ ЖИВОТНЕ ДОБИ	145
--	-----

Сања Остојић Зељковић, Мина Николић

ЗАДОВОЉСТВО ЕФЕКТИМА КОХЛЕАРНЕ ИМПЛАНТАЦИЈЕ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ РОДИТЕЉА ГЛУВЕ И НАГЛУВЕ ДЕЦЕ	157
--	-----

Милана Дражић, Милена Кордић

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ И ОСОБА СА СМЕТЊАМА И ПОРЕМЕЋАЈИМА

ИНКЛУЗИВНА ШКОЛСКА КУЛТУРА ПОСМАТРАНА ИЗ УГЛА
НАСТАВНИКА 173

Јасмина Ковачевић, Весна Радовановић, Горица Цветковић

СТАВОВИ И ВЕРОВАЊА СТУДЕНАТА О МОГУЋНОСТИМА
ОБРАЗОВАЊА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОСОБА 189

Рената Шкрбић, Ивана Матић, Ивана Парабуцки

САМОЕФИКАСНОСТ НАСТАВНИКА У РАДУ СА ДЕЦОМ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈ 203

Ана Дробац, Милана Дражић

ДРУШТВО, ПОРОДИЦА И ОСОБЕ СА СМЕТЊАМА И ПОРЕМЕЋАЈИМА

ПЕРЦЕПЦИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КРОЗ ПРИЗМУ
СОЦИЈАЛНЕ ДИСТАНЦЕ 221

Горица Цветковић

ТИП СМЕШТАЈА И ОБРАЗОВАЊЕ РОДИТЕЉА КАО ФАКТОРИ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ УЧЕНИКА 239

Миа Шешум, Марина Шестић

УТИЦАЈ СТРЕСА НА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА И
ПОРЕМЕЋАЈИМА 257

*Тамара Ковачевић, Сања Ђоковић, Владан Плећевић,
Љубица Исаковић*

СТАВОВИ И ВЕРОВАЊА СТУДЕНАТА О МОГУЋНОСТИМА ОБРАЗОВАЊА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОСОБА

Рената ШКРБИЋ^{**1}, Ивана МАТИЋ¹, Ивана ПАРАБУЦКИ²

¹Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад

²ОШ „Херој Пинки”, Бачка Паланка

Апстракт

Увод: На развој и образовање глувих и наглувих особа утичу бројни фактори, где су од важности такође и сами учесници у том процесу. Ставови и уверења будућих учитеља и васпитача и дефектолога, односно ставови студената који се формирају делом кроз студије, а делом и кроз остале сегменте живота, могу утицати на очекивања и однос према глувој и наглувој деци, као и на сам квалитет будућег рада. **Циљ:** Циљ овог истраживања је био да се утврди да ли постоје разлике у ставовима о специфичним могућностима образовања глуве и наглуве деце између студената специјалне едукације и рехабилитације и студената учитељског смера или васпитача. Под специфичним могућностима образовања подразумевамо примену слушних технологија, визуелних технологија и говорног језика у раду са глувим и наглувим особама. **Метод:** У оквиру истраживања коришћен је упитник Веровања и ставови о образовању глувих и наглувих особа (*Beliefs and Attitudes about Deaf Education – BADE, Clark et al., 2013*). Истраживање је обухватило 105 студента специјалне едукације и рехабилитације и 95 студената учитељског смера и васпитача. **Резултати:** Резултати истраживања указују на постојање позитивног односа према могућностима образовања глувих и наглувих особа, постојање позитивнијих ставова студената учитељског смера и васпитача на две скале које означавају приклоњеност мануелизму ($t=-2,98, p<0,01$; $t=-2,10, p=0,04$), али и већу подршку орализму у односу на будуће дефектологе ($t=-5,56, p<0,001$; $t=-5,95, p<0,001$). **Закључак:** Неопходно је унапређење курикулума на високошколским установама које школују будуће наставнике и васпитаче, како би им се обезбедио што већи број информација и практичних примера везаних за живот и рад особа са инвалидитетом, али и директних искустава у практичном раду са њима.

Кључне речи: оштећење слуха, глувоћа, образовање особа оштећеног слуха, ставови

УВОД

У прошлости се у нашој држави о укључивању у образовни систем деце са оштећењем слуха одлучивало на основу нивоа оштећења, односно прага слуха (Савић и Ивановић, 1994). Тако је 40dB био граница за одређивање да ли ће дете бити укључено у редован или специјални систем образовања (Ковачевић и Радовановић, 2006). Оштећења од 40 до 60 dB су се сматрала граничним случајевима која уз адекватну амплификацију и правовремени рехабилитациони третман могу успешно похађати редован систем образовања. Од 60 до 80 dB су тешка оштећења која захтевају посебан третман и та деца су укључивана у одељења за наглуву децу, при редовној или специјалној школи. У случајевима када је оштећење од 80 до 95 dB присутни су минимални и ирепаратбилни остаци слуха и то су деца која се приближавају глувоћи, те као и деца са оштећењем преко 95 dB захтевају посебан сурдопедагошки третман у школи за образовање глувих.

Касније је у Републици Србији дошло до промене Закона о основама система образовања и васпитања. Од 2009. године, сва деца се образују према једном програму, са једнаким правом на образовање које ће уважавати њихове индивидуалне карактеристике. Данас се код нас деца са оштећењем слуха образују у редовним школама или у школама за образовање ученика са сметњама у развоју (Ковачевић и Радовановић, 2006). Школовање у редовним школама подразумева спровођење инклузије и поштовање социјалног модела ометености који посматра ометеност као резултат социјалних баријера различитих врста као што су негативни ставови, предрасуде, дискриминација, недоступне информације, неприступачно физичко и социјално окружење итд. (Рапаић, 2014). Повезује се са мануелизмом, те се заступају образовни приступи који обухватају употребу визуелног језика и који признају алтернативне путеве којима ће се стићи до циља, односно до образовног постигнућа (Ковачевић и сар., 2020). Насупрот њему, медицински модел ставља нагласак на ометеност, не узимајући у обзир остале карактеристике особе. Бави се особом само у контексту потребе медицинског збрињавања у форми индивидуалног третмана од стране професионалца, најчешће медицинске струке. Медицински модел се везује и за орализам, те када се говори о образовном приступу он подразумева фокусирање на оралне методе у раду и технологије за побољшање или обнављање функције слушања (слушна помагала, кохлеарни имплант) (Ковачевић и сар., 2020).

Начин комуникације који дете користи директно утиче на процес образовања. Коју врсту комуникације ће користити глува и наглува деца зависи и од тога да ли су рођени у породици чујућих или глувих родитеља. До 24. месеца, деца уредног слуха уче језик околине, говорни језик и комбинују речи у експресивној комуникацији (Исаковић, 2013). Уколико породица глувих родитеља добије дете уредног слуха, оно ће паралелно, веома лако савладавати оба језика (знаковни језик у комуникацији са родитељима, а говорни у контакту са средином). Та деца најчешће постају билингвална, тј. потпуно језички компетентна у оба језика (Димић и Исаковић, 2018). Рани билингвизам глуве и наглуве деце је од изузетне важности за њихов развој. Ефикасна рана комуникација, без обзира у оквиру ког језичког модалитета се јавља, заједно са прихватањем детета, основа је успешног когнитивног развоја и развоја целе личности детета, што представља основу изградње језичких вештина (Ковачевић и Радовановић, 2006).

Билингвални приступ у раду са децом са оштећењем слуха почиње применом програма ране интервенције са чујућим родитељима и глувим бебама (Ковачевић и сар., 2020). Овим програмима омогућава се да родитељи науче национални знаковни језик, пружа им се саветодавна помоћ, укључују се у живот заједнице глувих, остварују се дружења са одраслим глувим особама, као и вршњацима њихове деце која такође имају оштећење. Последњих деценија се ради на томе да се приликом образовања деце са оштећењем слуха користи билингвални приступ, где знаковни језик добија статус примарног језика (Ковачевић и сар., 2020). Двојезични образовни приступ пружа глувој деци прилику да науче знаковни језик и говорне/писане језике и омогућава им приступ наставном плану и програму на њима најприступачнији начин, показујући им да се вреднују глувоћа, знаковни језик и култура Глувих (Swanwick, 2016). У неким земљама света је на снази Закон о билингвалном образовању, као начину за максимално остваривање потенцијала сваког појединца и омогућавање највишег нивоа образовања (Радић Шестић и сар., 2015).

Када се говори о уверењима и ставовима о могућности образовања глувих и наглувих особа, досадашња истраживања су се углавном фокусирали на испитивање о ставовима стручњака о употреби знаковног језика, о томе каква су њихова размишљања о интеграцији и инклузији ових особа, као и о томе који модели образовања се показују као најадекватнији. Боснар и сарадници (2008) су испитивали ставове просветних радника на територији града Загреба према интеграцији глуве деце у редован образовни систем и према знаковном језику. На основу резултата истраживања, установљено је да сви испитани носиоци образовног

процеса имају позитивне ставове према деци са оштећењем слуха, сматрајући да они немају ниже интелектуалне способности само због кашњења у говорно – језичком развоју, као и да имају подједнак потенцијал за остваривање образовних циљева. Резултати истраживања нам такође говоре о позитивном ставу просветних радника о самом знаковном језику, о присутној жељи за учењем истог, као и вољи за посеђивањем кратких едукација и семинара.

У Аустралији аутори Хајд и Панч (Hyde & Punch, 2011) су спровели истраживање о начину комуникације деце са кохлеарним имплантом и улози знаковне комуникације у њиховом животу. У истраживању је учествовало 247 родитеља и 151 наставник. Циљ је био да се утврди степен коришћења различитих видова и модела комуникације. Резултати указују да 30% деце користи неку врсту знаковне комуникације. Ставови родитеља и наставника су били усаглашени, и једни и други препознали су важност употребе знаковног језика код глуве и наглуве деце, сматрајући да он може позитивно утицати на развој оралне комуникације, на њихов социјални развој и укључивање у заједницу.

Како би се процес инклузије успешно спроводио и остваривао замишљене оптималне циљеве, неопходно је да се сви учесници образовног процеса припреме, да им се пружи адекватна подршка и обука, као и да се обезбеде неопходни ресурси. На тај начин се отклањају потенцијалне препреке и обезбеђује позитивно искуство при интеракцији са децом са сметњама у развоју што значи квалитетно образовање сваког детета у складу са њиховим индивидуалним карактеристикама и максималним потенцијалнима.

Прегледом доступне стручне литературе примећен је мали број истраживања на тему ставова студената о образовању глувих и наглувих ученика. Када се говори о ставовима према образовању, углавном су испитаници били наставници и друге особе које су у том тренутку укључене у процес образовања. Основни циљ истраживања био је утврдити какви су ставови будућих професионалаца који ће бити директни носиоци инклузије глувих и наглувих ученика, студената специјалне едукације и рехабилитације Медицинског факултета и студената учитељског и васпитачког смера Педагошког факултета о могућностима образовања глувих и наглувих особа.

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА

У истраживању је учествовало 100 студената специјалне едукације и рехабилитације и 100 студената учитељског смера и васпитача, који су добровољно желели да учествују у истраживању. За спровођење истраживања добијена је сагласност од одговорног лица (декана Медицинског факултета у Новом Саду и декана Педагошког факултета у Сомбору) као и сагласност Етичке комисије Медицинског факултета у Новом Саду. Учешће у истраживању је било анонимно и добровољно.

Табела 1

Социо-демографске карактеристике испитиваног узорка

Дескрипција узорка	Истраживачка група
Факултет	
Медицински факултет – СЕР	105 (52,5%)
Педагошки факултет	95 (47,5%)
Старост	
Распон	21-33 год.
AS (SD)	24,38 (2,05)
Година студија	
Трећа година	66 (33%)
Четврта година	88 (44%)
Мастер студије	46 (23%)
Контакт са глувом особом	
Да	64 (32%)
Не	136 (68%)
Обука знаковног језика	
Да	16 (8%)
Не	184 (92%)

АС – аритметичка средина; СД – стандардна девијација

Студенти су у овом узорку просечне старости 24,38 година. Са медицинског факултета је 52,5% студената. Око 32% студената из узорка има у својој околини глуву особу, а свега 16% студената похађало је неку обуку за учење знаковног језика. Највећи проценат студената из узорка су студенти са основних студија (77%).

Најпре су прикупљени демографски подаци, као и информације о том да ли у свом окружењу испитаници познају особу која је глува или наглува и да ли имају завршену обуку знаковног језика. За потребе овог истраживања коришћен је упитник Веровања и ставови о образовању глувих и наглувих особа (*Beliefs and Attitudes about Deaf Education – BADE*, Clark et al., 2013). Упитник садржи 26 ставки распоређених у

четири субскеале. Прва субскала односи се на Писменост кроз слушне технологије и/или визуелну подршку за разумевање говора, док се друга субскала односи на Визуелни језик и двојезичност. Трећа субскала јесте Слушање и говорни језик, а четврта субскала се односи на Тешкоће у вези са учењем знаковног језика од стране чујућих родитеља. На дате тврдње испитаник одговара према Ликертовој скали бројевима од 1 до 5 у мери у којој се слаже са исказаном ставком. Бодови 3,6 и изнад означавају испитаниково слагање са одређеном супскалом. Интерна конзистенција упитника Веровања и ставови о образовању глувих и наглувих особа проверавана је израчунавањем Кронбаховог алфа коефицијента и износи 0,795 што представља високу поузданост.

На основу података проистеклих из овог истраживања утврђено је да је поузданост за сваку подскалу висока, те за Писменост кроз слушне технологије и/или визуелну подршку за разумевање говора износи $\alpha=0,695$, што је добра поузданост. Када су у питању остале супскеале: Визуелни језик и двојезичност има високу поузданост 0,731, Слушање и говорни језик има добру поузданост 0,599, а Тешкоће у вези са учењем знаковног језика од стране чујућих родитеља има задовољавајућу поузданост од 0,727.

Истраживање је спроведено у просторијама Медицинског факултета у Новом Саду и у просторијама Педагошког факултета у Сомбору у периоду од маја до јула 2023. године. Поред тога упитници су подељени путем неформалних група на друштвеним мрежама у виду онлајн Гугл упитника.

За унос и обраду података коришћен је програмски пакет SPSS 20.0. За потребе анализе и описа структуре узорка по релевантним варијаблама, коришћени су прикази фреквенција и процената, како би се приказала заступљеност одређене категорије или одговора. Методе дескриптивне статистике употребљене су за одређивање мера централне тенденције (аритметичка средина), мера варијабилитета (стандардна девијација) и екстремних вредности (минимум и максимум) посматраних нумеричких обележја. За проверу поузданости скале у целини коришћена је мера интерне конзистенције изражена Кронбаховим алфа коефицијентом. У оквиру компаративне статистике коришћен је Т тест за независне узорке. У примењеним тестовима граничне вредности вероватноће ризика су на нивоу значајности од 95% ($p < 0,05$) (разлика статистичких параметара значајна) и 99% ($p < 0,01$) (разлика статистичких параметара високо значајна).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Добијени резултати ниског скорa, између 1 и 2,5 интерпретирају се на начин да се испитаник не слаже са одређеним тврдњама из сваке супскале. Затим, скор 2,5 до 3,5 указује да се испитаник нити слаже, нити се не слаже са тврдњама из дате супскале. Бодови 3,6 и изнад означавају испитаниково слагање са одређеним тврдњама.

Табела 2

Ставови испитаника према могућностима образовања деце оштећеног слуха (N = 200)

	AS	SD	Мин	Макс
Писменост кроз слушне технологије и/или визуелну подршку за разумевање говора	3,98	0,49	2,30	5
Визуелни језик и двојезичност	3,87	0,56	2,20	5
Слушање и говорни језик	3,18	0,84	1	5
Тешкоће у вези са учењем знаковног језика од стране чујућих родитеља	2,76	1,19	1	5

N = обим узорка; AS = аритметичка средина; SD = стандардна девијација; Мин = најнижи добијени резултат; Макс = највиши добијени резултат

Прегледом Табеле 2 уочава се висок степен слагања са тврдњама из две субскале, Писменост кроз слушне технологије и/или визуелну подршку за разумевање говора и Визуелни језик и двојезичност. Слагање са тврдњама из прве две скале заправо одражава подршку мануелизму. Препознавање значаја употребе слушне амплификације приликом описмењавања глувих и наглувих, од стране обе групе студената има велику важност. Описмењавање има непроцењиву вредност у животима глувих и наглувих особа због комуникационе баријере која је присутна у њиховој свакодневници (Димић и Кљаић, 2011). Писани говор, поред тога што је средство комуникације, такође је и средство за стицање знања, као и средство општег и језичког развоја и предуслов за успешно укључивање у друштвену заједницу. Процес описмењавања деце оштећеног слуха тече успорено и прате га бројне тешкоће. Како би се остварио максималан потенцијал детета учење мора да буде индивидуализовано и мултисензорно (Зобеница и Колунџија, 2019). Због тога је важна употреба слушне амплификације, на тај начин ученик се усмерава да оптимално користи своје слушне остатке, те се учење остварује путем информација из свих чула.

Тakoђе, позитивни ставови и веровања о употреби знаковног језика и билингвизма код глувих и наглувих доприноси бољој интеграцији у свет чујућих, а истовремено и неговање идентитета Глувих (Радић Шестић и сар., 2015). Употреба знаковног језика једним делом одређује

припадност култури Глувих јер је за њих примарни начин комуникације. Његова употреба доприноси њиховом идентитету и пружа им осећај сигурности и припадања. О значају употребе знаковног језика у процесу образовања говори у прилог и истраживање Роулда (Roald, 2002), који наводи да наставници издвајају употребу знаковног језика као најзначајнији фактор у раду са глувим и наглувим ученицима, који су успешно завршили школу за глуве у Норвешкој.

Боснар и Брадић (2008) су у свом истраживању, између осталог, говорили о постојању позитивног става наставника и васпитача према знаковном језику, али и о неодређеном ставу када се говори о укључивању тумача за знаковни језик у редовне системе васпитања и образовања. У оквиру дипломског истраживања Стокановић (2021) је 13 година касније добила резултате који говоре о позитивним ставовима наставника и васпитача, како о знаковном језику, тако и о укључивању тумача у процес образовања глувих и наглувих ученика. Позитивни ставови о знаковном језику су константни, како у нашем истраживању, тако и у истраживањима претходних година, али промена става о тумачима говори у прилог томе да је дошло до напредовања друштва, што се може објаснити као последица информисања и стручног усавршавања професионалаца, као и присуством све већег броја тумача за знаковни језик што представља пример добре праксе. Како би се глуви истовремено осећали као део друштва али и заједнице Глувих, неопходна је употреба и знаковног и оралног језика, а тада говоримо о билингвизму (Радић Шестић и сар., 2015). У модерној пракси образовања глувих и наглувих ученика се тежи ка употреби оба начина комуникације, како би се остварио максималан потенцијал развоја ученика са оштећењем слуха.

Такође, примећује се нешто нижи степен слагања са тврдњама у оквиру у ставовима на друге две скале које одражавају приклоњеност орализму, односно, виши степен слагања са овим тврдњама значи подржавање усвајања говорног језика искључиво слушањем, без посредства коришћења знаковног језика, као и слагање са присуством тешкоћа приликом усвајања знаковног језика од стране чујућих родитеља.

Т тестом за независне узорке испитане су разлике између студената специјалне едукације и рехабилитације и студената учитељског смера или васпитача у слагању са свим тврдњама, а у табели која следи приказане су вредности т теста и ниво значајности, као и аритметичке средине и стандардне девијације.

Табела 3*Разлике између две групе студената на четири супскале*

Супскала	Факултет	AS	SD	T	df	p																										
Писменост кроз слушне технологије и/или визуелну подршку за разумевање говора	МФ	3,88	0,52	-2,98	198	< 0,01																										
	ПФ	4,09	0,45				Визуелни језик и двојезичност	МФ	3,79	0,58	-2,10	198	0,04	ПФ	3,96	0,52	Слушање и говорни језик	МФ	2,89	0,86	-5,56	198	< 0,001	ПФ	3,50	0,67	Тешкоће у вези са учењем знаковног језика од стране чујућих родитеља	МФ	2,31	1,19	-5,95	198
Визуелни језик и двојезичност	МФ	3,79	0,58	-2,10	198	0,04																										
	ПФ	3,96	0,52				Слушање и говорни језик	МФ	2,89	0,86	-5,56	198	< 0,001	ПФ	3,50	0,67	Тешкоће у вези са учењем знаковног језика од стране чујућих родитеља	МФ	2,31	1,19	-5,95	198	< 0,001	ПФ	3,24	0,98						
Слушање и говорни језик	МФ	2,89	0,86	-5,56	198	< 0,001																										
	ПФ	3,50	0,67				Тешкоће у вези са учењем знаковног језика од стране чујућих родитеља	МФ	2,31	1,19	-5,95	198	< 0,001	ПФ	3,24	0,98																
Тешкоће у вези са учењем знаковног језика од стране чујућих родитеља	МФ	2,31	1,19	-5,95	198	< 0,001																										
	ПФ	3,24	0,98																													

AS=аритметичка средина; SD=стандардна девијација;
 МФ=Медицински факултет; ПФ=Педагошки факултет

Као што се види из Табеле 3, резултати т-теста показују да се вредности аритметичких средина две посматране групе студената на свим супскалама статистички значајно разликују. Прегледом табеле са аритметичким срединама може се видети да студенти Педагошког факултета имају позитивније ставове у оквиру две супскале које одражавају приклоњеност мануелизму, односно подршку коришћењу визуелних технологија при описмењавању глувих и наглувих ученика, као и истовременом коришћењу знаковног и оралног језика. Разлог томе може бити то што су студенти учитељског смера и васпитача потпуно усмерени на децу која похађају редовне системе образовања. У данашње време, због ране детекције и скрининга функције слуха новорођенчади већ у породицишту, постоји све мањи број некоригованих оштећења слуха (Бабац и сар., 2018). Деца уз помоћ ране амплификације и ране ре/хабилитације отклањају све више примарних, а самим тим и секундарних последица оштећења и успевају, без присуства великих препрека, да се школују у редовним системима образовања. Са друге стране, дефектолози подједнако раде и са децом која похађају школе за образовање ученика са сметњама у развоју која нису на време примећена и укључена у третмане, или имају додатна придружена стања (оштећење вида, недовољна интелектуална развијеност, хроничне болести итд.) која са собом носе додатне препреке и утичу на начине и методе васпитања и образовања.

Са друге стране, као још један разлог за добијене резултате можемо навести и информацију да се 136 од 200 испитаника, односно 68%, никада није сусрело са особом са оштећењем слуха. Уколико се никада нисмо сусрели са особом са оштећењем слуха не можемо имати реалну слику о томе на који начин уче, како функционишу у друштву, са којим препрекама се свакодневно сусрећу, која прилагођавања су им неопходна итд.

Студенти специјалне едукације и рехабилитације су кроз своје студије уско усмерени на живот и функционисање особа са сметњама у развоју, у односу на студенте учитељског смера који су првенствено усмерени на децу типичне популације, а о деци са сметњама у развоју уче махом кроз изборне предмете. Сходно томе, студенти учитељског смера се на почетку са децом са сметњама у развоју сусрећу само кроз теорију која никада не може на прави начин да пренесе све ситуације са којима би се у пракси могли сусрести. Позитивнији став може настати као резултат недовољног познавања праксе васпитања и образовања деце са сметњама у развоју, па самим тим и деце са оштећењем слуха.

Међутим, студенти Педагошког факултета су се сложили и са тврдњама обухваћеним скалама које означавају подршку орализму, док се студенти Специјалне едукације и рехабилитације изјашњавају да нити се слажу, нити се не слажу са овим тврдњама. Овакви резултати били су донекле очекивани на основу прегледа ранијих истраживања. Лустреа (Luștea, 2017) је у свом истраживању навела да су дефектолози и психолози више окренути мануелизму, а наставници орализму. Такође, Ковачевић и сарадници (2020) говоре да дефектолози значајно чешће у свом раду употребљавају знаковни језик, у односу на друге носиоце образовног процеса који по струци нису дефектолози.

Резултате овог истраживања, који говоре о позитивним ставовима будућих професионалаца према образовању глуве и наглуве деце, можемо да повежемо и са другим истраживањима који су такође говорили о позитивним ставовима студената о инклузији деце са сметњама у развоју. Павичић Докоза и Бакота (Pavičić Dokoza i Bakota, 2021) су у Хрватској спровели истраживање о ставовима студената наставничког смера о инклузивном образовању, и добили резултате који указују на то да студенти имају позитиван став према инклузивном образовању и да схватају друштвени значај инклузије. Готово цео узорак, односно, 89,3% испитаних студената се у потпуности или донекле сложило са тврдњом да је инклузивно образовање корисно за све ученике у одељењу. Иако су студенти показали позитивно мишљење о инклузији деце са сметњама у развоју, мали број њих је желело активно да се укључи у тај процес (23,4% студената се у потпуности слаже; 20,2% студената се донекле слаже са тврдњом која говори о учествовању у процесу образовања деце са сметњама у развоју). Већина будућих просветних радника је сматрало да током студија нису добили довољно теоријског и практичног знања о раду са децом са сметњама у развоју да би себе окарактерисали као компетентне за рад у овој области. Такође, сматрали су се неспремним и за израду прилагођеног дидактичког материјала.

Истраживање из 2019. године (Lautenbach & Heyder, 2019) указује да би на ставове најбоље утицао програм студирања који укључује унапређивање знања и когнитивних вештина за рад са ученицима са сметњама у развоју, као и подједнаку присутност теоријских информација и практичног рада. У складу са овим, потврђују се резултати који говоре о важности праксе коју студенти наводе као први предуслов за мењање ставова о ученицима са сметњама у развоју. Углавном није постојала разлика у мотивацији студената за рад у односу на врсту сметње у развоју, али се ипак као најмања спремност издваја спремност за рад са ученицима са моторичким сметњама и са оштећењем вида, а наводе и да највише знања поседују о интелектуалној ометености.

Фокус сваког академског програма темељи се на концепту стицања знања, вештина и компетенција које ће након факултета обезбедити рад на високом нивоу стручности. Важно је препознати значај истраживања која се баве ставовима студената, а истовремено пружају смернице о томе којим путем би се требало кретати образовање будућих просветних радника и других стручњака који се сусрећу са децом са сметњама у развоју. Свака анализа потенцијално доноси већи квалитет образовања ове деце.

ЗАКЉУЧАК

Циљ овог рада био је утврдити ставове будућих стручњака који ће радити са особама са оштећењем слуха јер управо ставови одређују будуће поступке и предвиђају понашања. Резултати који указују на постојање позитивних ставова међу студентима када је реч о образовним могућностима глувих и наглувих особа су охрабрујући.

На основу добијених сазнања о ставовима и веровањима будућих наставника и васпитача о могућностима образовања глувих и наглувих ученика, може се посредно закључити и о нивоу свести који постоји када су у питању потребе и важност подршке овим особама. Ова информација са собом повлачи потребу за унапређењем курикулума на високошколским установама које школују будуће наставнике и васпитаче, како би им се обезбедило што већи број информација и практичних примера везаних за живот и рад особа са инвалидитетом, али и директних искустава у практичном раду са њима.

Ставови према деци са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом су научени и настају као резултат претходног искуства и доступних информација. Рад на развоју толерантнијих ставова према особама са

инвалидитетом, а самим тим и особама са оштећењем слуха, један је од аспеката који би поспешео друштвену инклузију и омогућио већи степен прихватања од стране већине „типичних”. Друштво је већински чујуће и има задатак да глувим и наглувим особама обезбеди равноправно остваривање права на живот и рад у заједници.

На основу података које смо добили можемо да изведемо и закључак о томе у ком правцу се креће развој ставова друштва према образовању особа са оштећењем слуха јер су студенти ти који ће се кроз свој рад у будућности сусретати са овом популацијом, а њихови ставови ће утицати и на квалитет њиховог рада и испуњавање образовних циљева. Образовни циљеви глувих и наглувих особа су многобројни, а између осталог, циљ је креирати простор за лични и професионални развој и испуњавање максимума потенцијала који је могуће утемељити само на позитивним ставовима стручњака.

ЛИТЕРАТУРА

1. Babac, S., Milutinović, V., i Bojanović, M. (2018). Značaj rane dijagnostike oštećenja sluha kod dece. U M. Vuković, i G. Odović (Ur.), *Zbornik radova Nacionalni naučni skup „Metode procene u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji”* (str. 117-124). Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
2. Bosnar, B., i Brdarić, J. S. (2008). Stavovi prema integraciji gluhe djece, znakovnom jeziku i uključivanju tumača za znakovni jezik u redovne vrtiće i škole. *Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja*, 44(2), 11-30.
3. Clark, M. D., Baker, S., Choi, S. H., & Allen, T. E. (2013). The Beliefs and Attitudes about Deaf Education (BADE) scale: A tool for assessing the dispositions of parents and educators. *Psychology*, 4(12), 1030-1038. <https://doi.org/10.4236/psych.2013.412150>
4. Dimić, N., i Kljaić, M. (2011). Karakteristike pisanja kod gluhe i nagluve dece u osnovnoj školi. *Beogradska defektološka škola*, 17(1), 43-55.
5. Hyde, M., & Punch, R. (2011). The modes of communication used by children with cochlear implants and the role of sign in their lives. *American Annals of the Deaf*, 155(5), 535-49. <https://doi.org/10.1353/aad.2011.0006>
6. Isaković, Lj. (2013) *Analogni oblici izražavanja u specifičnom jezičkom funkcionisanju gluvih i nagluvih* [doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu]. NaRDuS. <https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/2995/Disertacija.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
7. Kovačević, J., i Radovanović, I. (2006). Učenik oštećenog sluha u redovnoj školi. *Inovacije u nastavi*, 19(4), 56-67.

8. Kovačević, T., Dimić, N., i Isaković, Lj. (2020). Upotreba znakovnog jezika u edukaciji gluve i nagluve dece osnovnoškolskog uzrasta. U M. Nikolić, M. Šešum, i I. Veselinović (Ur.), *Specifičnosti oštećenja sluha – nove tendencije tematski zbornik radova* (str. 151-167). Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
9. Kovačević, T., Đoković, S., Isaković, Lj., i Dimić, N. (2020, 20-23. februar). *Bilingvalni pristup u radu sa gluvom i nagluvom decom predškolskog uzrasta* [apstrakt]. Zbornik rezimea, Dani defektologa Srbije, Beograd, Srbija.
10. Lautenbach, F., & Heyder, A. (2019). Changing attitudes to inclusion in preservice teacher education: a systematic review. *Educational Research*, 61(2), 231-253. <https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1596035>
11. Luștea, A. (2017). Educational communication and support technologies for deaf students. *Revista de Științe ale Educației*, 36(2), 94-105.
12. Pavičić Dokoza, K., i Bakota, K. (2021). Stavovi studenata o inkluzivnome obrazovanju. *Hum: časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru*, 16(26), 180-198. <https://doi.org/10.47960/2303-7431.26.2021.180>
13. Radić Šestić, M., Ostojić, S., i Đoković, S. (2015). Odnos pripadnika kulture Gluvih prema kohlearnoj implantaciji. *Specijalna edukacija i rehabilitacija*, 14(1), 101-124. <https://doi.org/10.5937/specedreh1-7156>
14. Rapačić, D. (2015). *Teorijska i praktična razmatranja specijalne edukacije i rehabilitacije*. Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
15. Roald, I. (2002). Norwegian deaf teachers' reflections on their science education. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 7(1), 57-73.
16. Savić, Lj., i Ivanović, P. (1994). *Surpedagogija*. Univerzitet u Beogradu, Defektološki fakultet.
17. Stokanović, T. (2021). *Stavovi odgojitelja i nastavnika prema djeci s oštećenjem sluha i njihovoj inkluziji u redovne odgojno-obrazovne ustanove* [doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet].
18. Swanwick, R. (2016). Deaf children's bimodal bilingualism and education. *Language Teaching*, 49(1), 1-34. <https://doi.org/10.1017/S0261444815000348>
19. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Službeni glasnik RS, br. 88. (2017).
20. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Službeni glasnik RS, br. 72. (2009).
21. Zobenica, A., i Kolundžija, K. (2019). Menjaju li se stavovi nastavnika prema inkluziji? *Pedagoška stvarnost*, 65(2), 177-85. <https://doi.org/10.19090/ps.2019.2.177-185>

ATTITUDES AND BELIEFS OF STUDENTS TOWARDS POSSIBILITIES OF EDUCATING DEAF AND HARD OF HEARING PEOPLE

Renata Škrbić¹, Ivana Matić¹, Ivana Parabucki²

¹University of Novi Sad, Faculty of Medicine Novi Sad

²Elementary school "Heroj Pinki", Bačka Palanka

Abstract

Introduction. The development and education of deaf and hard of hearing people is influenced by numerous factors, where the participants in the process are also important. The attitudes and beliefs of future teachers and special education teachers, i.e. the attitudes of students that are formed partly through studies, can influence expectations and attitudes towards deaf and hard of hearing children, as well as the quality of their future work. **Goal.** Consequently, the goal of this research was to determine whether there are differences in attitudes about the possibilities of educating deaf and hard of hearing children between students of special education and rehabilitation and future teachers. By educational opportunities we meant the application of auditory technologies, visual technologies and spoken language in working with deaf and hard of hearing people. **Methods.** The Beliefs and Attitudes about Deaf Education questionnaire (BADE, Clark et al., 2013) was used as part of the research. The research included 105 students of special education and rehabilitation and 95 future teachers. **Results.** The results of the research indicate the existence of a positive attitude towards the possibilities of education for deaf and hard of hearing people, the existence of more positive attitudes of teaching students and educators on two scales indicating a preference for manualism ($t=-2.98, p<0.01$; $t=-2.10, p=0.04$), but also greater support for oralism in compared to future special education teachers ($t=-5.56, p<0.001$; $t=-5.95, p<0.001$). **Conclusion.** It is necessary to improve the curriculum at higher education institutions that educate future teachers and educators, in order to provide them with as much information and practical examples related to the life and work of people with disabilities, as well as direct experiences in practice.

Keywords: *Hearing loss, Deafness, Education of deaf and hard of hearing, Attitudes*

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

376.1-056.26/.36-053.2(082)(0.034.2)

376.1:616.89-008.434.5(082)

376.1-053.26/.36(082)(0.034.2)

СУРДОЛОГИЈА и сродне дисциплине свет који се мења [Elektronski izvor] :

тематски зборник националног значаја / приредиле Љубица Исаковић, Тамара Ковачевић. - Београд : Универзитет, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 2024 (Београд : Универзитет, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију).

- 1 elektronski optički (CD-ROM) : текст ; 12 cm

Системски захтеви : Нису наведени. - Насл. са насловног екрана. - Тираж 200.

- Предговор / уреднице. - Напомене и библиографске референце уз текст.

- Библиографија уз сваки рад. - Abstracts.

ISBN 978-86-6203-180-8

а) Деца са посебним потребама -- Образовање -- Зборници б) Суродологија -- Зборници в)
Говорни поремећаји -- Деца са посебним потребама -- Зборници

COBISS.SR-ID 152538633